

Моїсєєва Тетяна Миколаївна

канд. іст. наук, доц. кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

СТРАТЕГІЧНА АВТОНОМІЯ ЄС: ДРАЙВЕРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ (2016–2026)

Сучасна система міжнародних відносин переживає період глибокої трансформації, що супроводжується руйнацією попередньої архітектури безпеки, загостренням геополітичного суперництва та поверненням класичної політики сили. У цих умовах Європейський Союз (ЄС) змушений докорінно переосмислювати свій статус, глобальну роль та інструменти впливу. Ключовим концептом, навколо якого сьогодні розгортаються головні політичні й академічні дискусії всередині об'єднання, стала стратегічна автономія. Особливого значення ця проблема набуває в умовах російсько-української війни, яка продемонструвала, як залежність Європи від підтримки США та НАТО, так і необхідність зміцнення власних оборонних та політичних можливостей ЄС.

У сучасному турбулентному світі **стратегічна автономія (СА)** Європейського Союзу визначається як здатність об'єднання діяти самостійно – тобто без критичної залежності від інших держав – у стратегічно важливих сферах політики. Якщо спочатку цей термін стосувався переважно оборони, то сьогодні він охоплює низку сфер, в тому числі – економічну стійкість, енергетику, цифрові технології, захист демократичних цінностей та ін. [6; 7, с. 1]. Центральною логікою СА є не ізоляціонізм, а «здатність до дії», що дозволяє ЄС ухвалювати власні рішення та формувати глобальний порядок денний відповідно до своїх інтересів.

Актуалізація дебатів щодо стратегічної автономії після 2016 року зумовлена безпрецедентною синергією внутрішніх та зовнішніх викликів. Розглянемо головні з них.

Brexit як каталізатор європейської оборонної інтеграції

Вихід Великої Британії з Європейського Союзу у 2016 році став одним із перших потужних стимулів для переосмислення безпекової політики, оскільки продемонстрував мінливість геополітичного ландшафту та підштовхнув ЄС до набуття нової якості – військово-політичного союзу.

Протягом десятиліть Лондон послідовно блокував спроби поглиблення оборонної інтеграції в межах ЄС, вбачаючи в них загрозу для першості НАТО та надмірну бюрократизацію. Однак після референдуму 2016 року, усунення британського вето відкрило «вікно можливостей» для запуску нових механізмів співпраці [2, с. 25-28; 8].

Саме в цей період, на основі статті 42(6) Лісабонського договору було інституціоналізовано Постійне структуроване співробітництво (PESCO), яке стало амбітною правовою базою для інвестицій у безпеку та оборону ЄС. Запуск PESCO у 2017 році став механізмом, що за своєю суттю докорінно відрізняється від діяльності НАТО, дозволяючи державам-членам спільно розвивати військові ресурси та підвищувати боєготовність. Одночасно було створено Європейський оборонний фонд (EDF) для фінансування спільних досліджень та розробок. Хоча після Brexit Велика Британія залишилася ключовим партнером у сфері безпеки, її вихід змусив ЄС шукати шляхи побудови «європейської опори» без безпосередньої участі Лондона в наднаціональних інституціях [3, с. 66-67; 4, с. 119-120].

«Шок Трампа» та криза трансатлантичної довіри

Президентство Дональда Трампа (2017–2021) радикально змінило характер відносин між США та Європою, додавши їм ознак комерціалізації та непередбачуваності. Американські безпекові гарантії почали трактуватися адміністрацією не як постійне стратегічне зобов'язання, а як послуга, що потребує більшої фінансової компенсації з боку партнерів. Риторичний тиск щодо збільшення оборонних витрат до 2% (а згодом і до 5%) ВВП супроводжувався сумнівами у дієвості статті 5 Північноатлантичного договору.

Така політика «озброєної взаємозалежності», де США використовували свої технологічні та фінансові вузли як інструмент примусу до союзників, підірвала загальну довіру в межах Альянсу. Це змусило європейських лідерів, зокрема Еммануеля Макрона, заявити про «смерть мозку» НАТО та закликати до «європейського суверенітету», щоб зменшити «премію за політичний ризик Вашингтона». У відповідь на політичну непередбачуваність США, Європа почала розглядати стратегічну автономію як «поліс страхування» [1; 5, с. 10; 6].

Виклик з боку Китаю та перехід до стратегії de-risking

Трансформація ролі Китаю з торгового партнера на «системного суперника» стала третім драйвером СА. Зростаюча економічна міць Пекіна та його наступальна зовнішня політика змусили ЄС переглянути свою залежність від китайських технологій та ланцюгів постачання. Пандемія COVID-19 наочно продемонструвала вразливість Європи у критичних секторах – від медикаментів до напівпровідників.

У цей період Брюссель почав формулювати політику «de-risking» (зменшення ризиків), яка стала частиною концепції «відкритої стратегічної автономії». Це передбачало не повний розрив зв'язків, а диверсифікацію джерел постачання та захист критичної інфраструктури від зовнішнього економічного примусу. Китайська загроза також підштовхнула ЄС до більш тісної координації технологічної політики з Вашингтоном, проте з чітким прагненням зберегти власну регуляторну автономію [1; 5, с. 12-13; 6; 10].

Війна Росії проти України як екзистенційний виклик

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року стало поворотним моментом для європейської безпеки, завершивши історичний період після холодної війни та розпочавши етап, що

характеризується новими системними загрозами. Цей «екзистенційний каталізатор» змусив ЄС переглянути свою роль: об'єднання, яке десятиліттями розвивалося переважно як мирний торговий блок, почало трансформуватися у проактивного геополітичного актора.

Війна довела, що стратегічна автономія тепер є питанням не політичного престижу, а фізичного виживання та здатності Європи захищати свою ідентичність. Для України цей процес став «геостратегічним лакмусовим папірцем», оскільки успішність її опору безпосередньо впливає на архітектуру безпеки всього континенту. Саме під впливом російської агресії, ЄС порушив старі табу, зокрема вперше профінансував постачання летальної зброї країні, що перебуває в стані війни, через Європейський фонд миру [3, с. 69; 4, с. 120-121; 5, с. 4; 7, с. 6; 9, с. 170, 178].

Аналіз процесу трансформації стратегічної автономії (СА) Європейського Союзу у 2016–2026 рр. свідчить, що концепт пройшов шлях від декларативної оборонної незалежності до всеохоплюючої системи безпеки. Головними драйверами цього процесу стали Brexit, криза трансатлантичних відносин під час президентства Д. Трампа, посилення Китаю та повномасштабна війна Росії проти України. Сукупність цих факторів змусила ЄС переосмислити власну роль у міжнародній системі та активізувати розвиток оборонної, економічної й технологічної самостійності.

Література:

1. Логвиненко В. В. Друге президентство Трампа і стратегічна автономія Європи. *Український політико-правовий дискурс*. 2025. № 15. URL: <https://ppdnz.com.ua/index.php/home/article/view/404/304> (дата звернення: 11.05.2026).

2. Перспективи формування нової європейської системи безпеки та місце в ній України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. О. Александрова, М. Паламарчука. Київ : НІСД, 2025. 45 с. URL: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2025.11> (дата звернення: 14.05.2026).

3. Рогова О. Правові та політичні аспекти «стратегічної автономії» Європейського Союзу. *Публічне право*. 2023. № 2 (50). URL: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Rohova/publication/373723834_Legal_and_political_aspects_of_the_strategic_autonomy_of_the_European_Union/links/66e93927f84dd1716cf4a40c/Legal-and-political-aspects-of-the-strategic-autonomy-of-the-European-Union.pdf (дата звернення: 12.05.2026).

4. Шишкін І. Нова безпекова програма Європи: виклики, пов'язані з російсько-українською війною / І. Шишкін, А. Баран, О. Березовська-Чміль // *Геополітика України: історія і сучасність*. 2024. Вип. 1 (32). URL: <https://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/305019> (дата звернення: 18.05.2026).

5. Яковюк І. В. Національна безпека України в умовах нових викликів європейській та євроатлантичній солідарності : монографія / І. В. Яковюк, Є. М. Білоусов. Харків : «ФОП Рубан В. В.», 2022. 148 с. URL: <https://openarchive.nure.ua/entities/publication/08f582d8-a09e-4c3c-92fd-1978c88f753b> С. 10 (дата звернення: 20.05.2026).

6. A Window of Opportunity for European Strategic Autonomy. BeyondtheHorizon ISSG. 2026. URL: <https://behorizon.org/a-window-of-opportunity-for-european-strategic-autonomy/> (дата звернення: 22.05.2026).

7. Damen M. EU strategic autonomy 2013-2023: From concept to capacity : briefing / Mario Damen ; European Parliamentary Research Service. Brussels : European Parliament, 2022. July. 12 p. (EU Strategic Autonomy Monitor). PE 733.589. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733589/EPRS_BRI\(2022\)733589_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733589/EPRS_BRI(2022)733589_EN.pdf) (дата звернення: 15.05.2026).

8. France O. de Strategic autonomy and European security after Brexit. Olivier de France. 2019. 30 березня. URL: <https://www.iris-france.org/en/presse/strategic-autonomy-and-european-security-after-brexit/> (дата звернення: 22.05.2026).

9. Kandyuk O. Wartime Enlargement: How the War in Ukraine Transforms the Development of EU. *Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization*. 2024. Vol. 4, No. 2. P. 169-193. URL: <https://athena.unibo.it/article/view/20279> (дата звернення: 21.05.2026).

10. Xiaoxiao Y. Analysis of the EU's Economic Security Strategy and its Implications for China: From «Open Strategic Autonomy» to Comprehensive «De-risking». // China-CEE Institute : 2025. December 30 грудня. (China Watch ; vol. 5, no. 48). URL: <https://china-cee.eu/2025/12/30/analysis-of-the-eus-economic-security-strategy-and-its-implications-for-china-from-open-strategic-autonomy-to-comprehensive-de-risking/> (дата звернення: 18.05.2026).